

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

M.O.Tuyunov

**“MUSIQA MADANIYATI” DARSLARIDA O’QITISHNING O’ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL